

УДК:616-091: 616-006.85-053.2

БОЛАЛАРДА ВИЛЬМС ЎСМАСИ АНИҚЛАНИШ ДАРАЖАСИ

Нишанов Д.А

Республика Ихтисослаштирилган Онкология ва Радиология
Илмий Амалий Тиббиёт маркази

Матрасулов С.Р

Тошкент тиббиёт Академияси

Авезов А.У

Айтимова Г.Ю

Тошкент тиббиёт Академияси Урганч филиали

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10028452>

Аннотация. Тақдим қилинаётган мазкур мақолада Вильмс ўсмаси (нефробластома) тарқалиши даражаси ҳақида замонавий зоялар келтирилган. Хусусан ретроспектив таҳлил натижалари РИОваРИАТМ Болалар онкологияси бўлимида 2020-2021 йилда текширув ўтказилган ва даволанган нефробластома таъхиси қўйилган 19 нафар беморнинг касаллик тарихлари ўрганилган ва таъхис қўйишида клиник ва лаборатория кўрсаткичлари кенг ёритиб берилган.

Калит сўзлар: болалар нефробластомаси, Вильмс ўсмаси, клиника, таъхислаш, Вильмс ўсмасининг гистологик таъхиси

СТЕПЕНЬ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПУХОЛИ ВИЛЬМСА У ДЕТЕЙ

Аннотация. В статье представлены современные представления о распространенности опухоли Вильмса (нефробластомы). В частности, подробно изучены результаты ретроспективного анализа историй болезни 19 пациентов с диагнозом нефробластома, проходивших обследование и лечение в 2020-2021 гг. в отделении детской онкологии РСНПМЦОиР, а также хорошо объяснено клинико-лабораторные показатели в момент постановление клинического диагноза.

Ключевые слова: нефробластома у детей, опухоль Вильмса, клиника, диагностика, гистологический диагноз опухоли Вильмса.

RATE OF DETECTION OF WILM'S TUMOR IN CHILDREN

Abstract. The article presents modern ideas about the prevalence of Wilms tumor (nephroblastoma). In particular, the results of a retrospective analysis of medical records of 19 patients diagnosed with nephroblastoma who underwent examination and treatment in 2020-2021 were studied in detail. in the Department of Pediatric Oncology of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Oncology and Radiology, and the clinical and laboratory parameters at the time of making the clinical diagnosis were well explained.

Key words: nephroblastoma in children, Wilms tumor, clinical picture, diagnosis, histological diagnosis of Wilms tumor.

Мавзунинг долзарблиги: Вильмс ўсмаси (нефробластома) - эмбрионал даврда ривожланадиган хавфли ўсма бўлиб, қорин бўшлиғидаги хавфли ўсма касалликлари орасида иккинчи ўринни эгаллайди [1,2,9], учраш даражаси 1 000 000 болага 6-7 та тўғри келади, ёш бўйича учраш даражаси эса 1-15 ёшлилар орасида бўлиб, асосан 3-4 ёшли

болаларда кўпроқ учрайди. Ўғил болалар ва қиз болалар ўртасида деярли бир хил (1:1) нисбатда учрайди. Икки томонлама нефробластома 7 % ҳолларда, бир томонлама синхрон тарзда 85 % ҳолларда кузатилади. қиз болалар ўғил болаларга нисбатан бироз кўпроқ касалланадилар ҳамда мултифокал кўринишда 57%, икки томонлама нефробластома 58.5% ҳолатларда кузатилиши мумкин [4,5,11,12]. Ҳозирча ушбу хавфли ўсма касаллигининг ривожланиш сабаби ноъмалумлигича қолмоқда. Нефробластома ривожланиши хужайраларнинг генетик аппаратидаги мутацияси натижасида ҳосил бўлади. ДНК мутацияларининг кичик фоизи (1,5%) ота-онадан болаларга ўтади (оилавий нефробластома).

Нефробластоманинг эмбрионал ривожланишида хужайраларда 11 хромасоманинг қисқа елкаси мавжуд бўлиб, ушбу ўсма гени омилини блоклайди. Бу нормал буйрак тўқималари ва жинсий безларининг ривожланишида муҳим аҳамиятга эга бўлган транскрипциясидир. Ушбу геннинг ўзига хос мутацияси беморларнинг тахминан 10 % га тўғри келади. Иккинчи ген локусида жойлашган бўлиб, ўсманинг ўзига хос бўлган гетрозиготалигини йўқотилишига олиб келади, буни натижасида эса эса ўсманинг ривожланишига олиб келади [3,7,8,10,14,15]. Нефробластома 12-15% ҳолатларда туғма нуқсонлар натижасида ривожланади.

Аниридия, гемигипертрофия, криптохизм, скелет мушак тизимининг нуқсонлари, қовурғаларнинг икки баробар кўпайиши, соннинг туғма дислокацияси, сийдик тизими нуқсонлари Вильмс ўсмасида кам учрайдиган синдромлардан бирининг бир қисми бўлиши мумкин: WAGR синдроми (нефробластома, аниридия, тузилиш нуқсонлари мавжудлиги билан тавсифланади), сийдик-таносил тизими нуқсонлари ва ақлий заифлик; Denis- Drash синдроми (камдан-кам учрайдиган синдром, нефробластома, нефротик синдром, эркаклар псевдогермофродитизми).

Beckwith- Wiedemann синдроми (ички органларнинг тузилишидаги бузилишлар ва макроглоссия) [1,4,6,11,12,16,26]. Кўпчилик ҳолатларда нефробластома она томондан болаларни чўмилтириш вақтида аниқланади (ҳаммом белгиси), ёки диспансер текширув вақтида педиатр кўригида аниқланади. Пальпация вақтида ўсимта юмалоқ ёки чўзилган ҳолатида ҳам учраши мумкин. Юзаси силлиқ ёки нотекис ҳолатда кузатилади.

Ўсмага тез ўсиш хусусиятига эга бўлиб, тез орада у тос бўшлиғига тушади, диафрагма гумбазини кўтаради, жигар ёки талоқ қирраси, кўкракнинг пастки бўлаги кенгаяди, қорин териси чўзилиб кетади, бунинг натижасида тери ости тўқимасида қон томир тармоғи кескин кенгаяди. Бола бир вақтнинг ўзида ҳар хил интенсивликдаги оғриқдан шикоят қилиши мумкин. Лекин, болада қорин бўшлиғи пальпация қилинганда шиш аниқланса ҳам, одатда боланинг субъектив фаоллиги сақланиб қолади.

Нефробластоманинг капсула орқали ёки тос бўлишлиғига ўсиши билан кейинги босқичларда гематурия аниқланади, бу касалликнинг энг кўп учрайдиган аломатларидан биридир. Гематурия асосан ўсманинг қай даражада яқинлигига, тос суяги ва буйрақлардаги гемодинамик бузилишлар билан боғлиқ бўлган жисмоний ва механик таъсирларга боғлиқ ҳолда ривожланади. Баъзида бу аъломатлар қорин бўшлиғи ёки лomber жароҳатлардан кейин ва ўсма интоксикацияларида микро- ёки макрогематурияга сабаб бўлади, оғир анемия, моноцитоз, гистиоцитоз, эозинофилия, лимфоцитоз, нейтрофилия, ЭЧТнинг

ошиши ўсма жараёнининг кучайганлигини кўрсатади ва метастаз ёки ўсманинг парчаланиш эҳтимолини оширади [1,4,5,9,12,18,23,24,25]. Маҳаллий белгилар билан бир қаторда, шу жумладан ҳар қандай ҳолатда ривожланадиган заифлик, иштаҳани йўқолиши, вазн йўқолиши болаларнинг аксарияти учун умумий белгилардандир. Ультратовуш текшируви нефробластомани ташхислашда муҳим ўрин тутди, яна ретроперитонеал таъсирни текшириш ва урографик текширувлар ҳам катта аҳамиятга эга. Ушбу усуллардан фойдаланган ҳолда Вильмс ўсмасини 95% ҳолларда эрта ташхис қўйиш имконияти мавжуд.

Қорин бўшлиғи ва ретропеританал бўшлиқни ультратовуш текшируви жуда оддий ва хавфсиз бирламчи ташхислаш усулидир. Бу буйрак ўсмаларининг қиёсий ташхиси учун зарур бўлиб, иккинчи буйракда, жигарда ва ретроперитонеал бўшлиқлардаги метастатик жараёнларни аниқлаш имконини беради ва бундан ташқари ҳозирги вақтда буйрак ўсмаларини ташхислашда компьютер томография текшируви ҳам кенг йўлга қўйилган[6,8,14,18,20,21,22].

Нефробластома билан оғриган бемор болаларни даволаш касалликнинг босқичига ва морфологик жиҳатдан ўсма турига боғлиқдир. Нефробластомани жарроҳлик амалиёти орқали олиб ташлаш, унинг гистологик турини ва касаллик босқичини аниқлаш даволаш тактикасини танлашда муҳим аҳамиятга эгадир. Нефробластома билан оғриган беморларга радиотерапия кам ҳолларда, асосан III-IV босқичларида қўлланилади[1,5,6,8,11,13,14,17,19].

Тадқиқотнинг мақсади. Нефробластомада болалар буйрагида ривожланувчи патоморфологик ўзгаришларни ўрганишдаги замонавий диагностик усулларни такомиллаштириш

Материал ва усуллар. Биз асосан РИОваРИАТМнинг Болалар онкологияси бўлимига 2010-2022 йиллар давомида мурожаат қилган ва нефробластома ташхиси тасдиқланиб, даво курсларини олган 34 нафар бемор боланинг касаллик тарихларини ретроспектив таҳлил натижаларини ўрганиш давомида тадқиқот ишларимизни олиб бордик. Касаллик мuddати 1 ёшдан 4 ёшгача ташкил қилди.

Белгилаб қўйилган вазифалардан келиб чиққан ҳолда клиник материалларни икки гуруҳга бўлиб ўрганилди: 1-гуруҳга нефробластома касаллиги билан касалланган 11(57,9%) нафар, 2-гуруҳга буйрак киста касаллиги билан касалланган 8(42,1%) нафар боланинг касаллик тарих-лари таҳлил учун олинди. Гуруҳлар ёш, жинс, касалланиш мuddатлари, нефробластоманинг турлари ва патоморфологик ўзгаришлари бўйича таҳлил қилинди.

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси. РИОваРИАТМда 2010-2022 йилда текширув ўтказилган ва даволанган нефробластома ташхиси қўйилган 19 та беморларнинг касаллик тарихлари ўрганилганда шулардан 11 нафари (57,9%) ўғил болалар, 8 нафари (42,1%) киз болаларни ташкил қилган. Ушбу болаларни ёши 1 йил 10 ойдан 9 ёшгача бўлган. Болалар туғилганда оналари 30 ёшдан ошган (40 ёш, 31 ёш, 32 ёш, 43 ёш) 1таси (5,27 %) 18 ёшларда бўлган. Бемор болаларининг 57,9 %ида чап томонлама нефробластома, 36,8 %ида ўнг томонлама нефробластома, 5,3 %ида эса икки томонлама нефробластома ташхиси аниқланган. Касаллик тарихини ретроспектив таҳлил қилишда асосан нефробластома 73,7 % ҳолатларда 2 ёшдан 4 ёшгача бўлган болаларда кузатилган. (1 расм)

Расм. 1. Нефробластомани болаларнинг ёшга қараб тарқалиши .

Ушбу беморларнинг ярмидан кўпи, 11(57,9%) нафар қорин бўшлиғи катталашини ҳисобига оналар томонидан мустақил равишда, 5(26,3%) нафар бемор стационар текширувлар вақтида ва қолган 2(10,5%) нафар бемор аллергия реакциялар ва охириги 1(5,3%) нафар бемор гематурия кузатилиши натижасида ультратовуш текширувида аниқланган ва нефробластома ташхиси қўйилган. (2 расм)

Расм. 2. Болаларда нефробластомани ташхислаш кўрсаткичлари

Ушбу беморларнинг 52,5 % нефробластома ташхиси қўйилган вақтида II босқичга, 21,1% III босқич, 21,1% IV босқич ва битта ҳолатда, 5,3 % V босқичга эга бўлганлиги аниқланди. Клиник қон таҳлиллари натижасига кўра 8 (42,1%) нафар беморда анемия кузатилган, шулардан 31,6% енгил ва 10,5% ўртача анемия ҳолати кузатилган. 15,8% беморларда лейкоцитоз, 21,1% эозофилия, 36,8% моноцитоз ва ЭЧТ ошиш ҳолатлари

кузатилган. Сийдикнинг умумий таҳлилида патологик ўзгаришлар 3 нафар беморда 15,8%, шу жумладан, гематурия 2 нафар (10,5%) ҳолатда ва 1 нафар (5,3%) ҳолатда кам микдорда протеинурия ҳолати кузатилган.

Хулоса. Шундай қилиб, юқоридаги таҳлил натижаларига кўра, 19 нафар Вильмс ўсмаси ташхиси қўйилган беморларнинг 57.9%ини қиз болалар ва 42,1%ини ўғил болалар ташкил қилди. Аниқланган беморларнинг ўртача ёши асосан $4 \pm 2,5$ ёшни ташкил қилади ва одатда 94,7 % ҳолатларда тасодифан аниқланади.

REFERENCES

1. Avezov A. Kattahodjaeva M, Boltoeva F., Yuldasheva S., Study of the development level of risk factors in dangerous tumors causing lonely arterial thromboembolia //International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Т. 29. – №. 5. – С. 1751-1760.
2. Khurbanova, N., Omonova, G., Alimova, M., & Komiljanova, S. (2017). The state of antioxidant system of mitochondrial fraction of the hepatocyte in early terms of ischemic stroke in white rats. *Интернаука*, (12-2), 51-53.
3. Kurbanova N. N. others. Effect of new herbal preparations on some indicators of apoptosis in rats with acute toxic hepatitis //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 08. – С. 6999-7005.
4. Kurbanova N.N. et al. The effect of new plant hepatoprotectors on the level of proinflammatory cytokines in acute toxic liver damage. //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – Vol. 24, Issue 08, 2020. – Page. 8910-8920.
5. Navruzovna K. N. et al. Biochemical changes in hepatocyte subcellular fractions in experimental ischemic stroke //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 7-2 (61). – С. 57-59. ООО «Олимп».
6. Navruzovna K. N. et al. Generation of reactive oxygen species in the mitochondrial fraction of hepatocytes in the early stages of experimental ischemic stroke //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 7-2 (61). – С. 60-62. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/generation-of-reactive-oxygen-species-in-the-mitochondrial-fraction-of-hepatocytes>.
7. Rozhadjaeva G.A., Ikramova Z., Avezov A.U., Aytimova G.Yu. Ankle-brachial index in the study of the prevalence of peripheral artery disease in the Uzbek population.. *Annals of medical & Surgical Case Reports*. 7th January Australiya. 2020
8. Аvezов А.У Хавфли ўсма касаллик ларида ўпка артерия лари тромбоемболияси риволанишида кузатиладиган хавф омиллар ининг тарқалиш даражасини ўрганиш. “Биомедицина ва амалиёт” журнали Ташкент, 2020 № 4 сон, 5 жилд, 132-138- б.
9. Аvezов А.У. Онкопатология билан касалланган беморларда веноз тромбоемболияни замонавий инновацион усуллар билан текшириш. «Актуальные проблемы детской радиологии» международная научно-практический журнал 2019. стр 10
10. Аvezов А.У. Современные инновационные исследования венозной тромбоемболии у пациентов с онкопатологией. *Педиатрия*. Ташкент. 2019, С.10-15.
11. Айтимова Г. Ю., Аvezов А. У., Урунбаева Н. А. Изучение заболеваний периферических артерий среди населения хорезмской области //«yosh olimlar tibbiyot jurnali» Tashkent

- medical academy «Medical journal of young scientists» Ташкентская медицинская академия. 2022. №3– С. 7-15
12. Белогурова М. В. Болалар онкологияси. - Санкт-Петербург: Спеслит, 2019. - 351 п.
 13. Болалар нефрологияси / ед. Е. Леуманн, А. Н. Цигин, А. А. Саркисян. - М.:Литтерра, 2018. - 400 б.
 14. Болалик гематологияси / ед. А. Г. Румянцева, Е. V. Самочатова. - М.: ид медпрактика-М, 2020. - 792 б.
 15. Дурнов Л. А. Болаларда нефробластома ва буйрак хужайрали карцинома // Болаларонкология. - 2017. - Но 2. - С. 20-23.
 16. Дурнова Л.А. Болалар онкологияси бўйича қўлланма / ед. Л. А. Дурнова. – М.: Миклош, 2003. –503 б.
 17. Каримова, МА; Курбанова, НН; Нарушение нормальной микрофлоры толстой кишки влияния генно-модифицированной сои в эксперименте, "Журнал"" Медицина и инновации",3,162-166,2022.
 18. Курбанова Н. Н. и др. Ряд особенностей распространения заболеваний органов пищеварительной системы среди студентов Ургенчского филиала ташкентской медицинской академии //Инновационное развитие современной науки: проблемы, закономерности, перспективы. – 2019. – С. 147-149.
 19. Курбанова Н. ПЕРВИЧНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОРАЖЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 142-146.
 20. Лоран О. В., Frank Г. А., Серегин А. В. ва бошқалар. Апоптоз ва пролиферация омиллари буйрак саратонида // Онкурология. - 2018. - Но 2. - Б.16-21.
 21. Нишанов Д.А., Авезов А.У. Хавфли ўсма касалликлариди ўпка артерияси тромбоэмболиясини аниқлаш усули. Ташкент. 2020.
 22. Попова Ю. S. Буйрак ва сийдик пуфаги касалликлари. - Санкт-Петербург: Крилов, 2018. - 88 б.
 23. Пугачев А. Г. Болалар урологияси. - М.: ГЕОТАР-Media, 2019. - 832 б.
 24. Розыходжаева Г, Айтимова Г, Икрамова З, Авезов А.У., Розыходжаева Ф (2020) Лодыжечно-плечевой индекс в изучении распространенности заболеваний периферических артерий среди населения Узбекистана. Представитель Ann Med & Surg: AMSCR-100040, 2020
 25. Ўсма касалликларини кимётерапия қилиш бўйича кўрсатмалар / ед. Н. I. Переводчикова. - 3-нашр, қўшимча. в. - М .: Амалий тиббиёт, 2019. - 512 б.
 26. Шилова Е. М. Нефрология: Олий ўқув юртидан кейинги таълим учун дарслик. - М.: ГЕОТАР-Media, 2017. - 688 б.